

ҲАРБИЙ ПЕДАГОГИКАНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Норкулов Акбар Фарходович

Ўзбекистон Республикаси Қуrolли Кучлари Кичик мутахассислар тайёрлаш
маркази Қуrolланиш ва отиш цикли катта ўқитувчиси, подполковник

Аннотация: Бугунги кунда ҳарбий педагогика қуrolли Кучлар тизимида муҳим илмий аҳамият касб этадиган фан ҳисобланиб, унинг *объекти* ҳарбий хизматчи ва ҳарбий жамоа ҳисобланади. *Предмети* эса ҳарбий педагогик жараён бўлиб, таълимнинг педагогик қонуниятлари, ҳарбий тарбия, таълим, ҳарбий хизматчилар ва жамоани жанговар вазифаларни ва хизмат вазифаларини аъло даражада бажаришга тайёрлашдан иборат.

Калит сўзлар: ҳарбий-педагогик жараён, ҳарбий хизматчи тарбияси, ҳарбий хизматчи таълими, ҳарбий хизматчининг маълумоти, ҳарбий хизматчини ривожлантириш, ҳарбий хизматчини руҳий тайёргарлиги, ҳарбий хизматчининг мустақил тарбияси, мустақил таълим, билим, кўникма, малака.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Норкулов Акбар Фарходович

старший преподаватель цикла Вооружение и стрельбы Центра подготовки
младших специалистов Вооруженных Сил Республики Узбекистан
Подполковник

Аннотация: На сегодняшний день военная педагогика считается наукой, имеющей большое научное значение в системе Вооруженных Сил, а ее объектом является военнослужащий и военное сообщество. Предметом является военно-педагогический процесс, который состоит из педагогических закономерностей воспитания, воинской подготовки, воспитания, подготовки военнослужащих и коллектива к выполнению боевых задач и служебных задач на отличном уровне.

Ключевые слова: военно-педагогический процесс, воспитание военнослужащего, воспитание военнослужащего, воспитание военнослужащего, развитие военнослужащего, психическая подготовка военнослужащего, самостоятельное образование военнослужащего, самостоятельное образование, знания, навыки, квалификация.

PURPOSE AND TASKS OF MILITARY PEDAGOGY

Norqulov Akbar Farkhodovich

senior instructor of the Armament and Shooting Cycle at the Center for the Training of Junior Specialists of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan,
Lieutenant-Colonel

Abstract: Today, military pedagogy is considered a science of significant scientific importance in the Armed Forces system, and its object is the military serviceman and the military community. The subject is the military pedagogical process, which consists of pedagogical laws of education, military training, education, training of military personnel and the team to perform combat tasks and service tasks at an excellent level.

Keywords: military-pedagogical process, education of a military serviceman, education of a military serviceman, education of a military serviceman, development of a military serviceman, mental training of a military serviceman, independent education of a military serviceman, independent education, knowledge, skills, qualifications.

Бугунги кунда педагогика алоҳида фан сифатида тараққий этган бўлиб, ўзининг бир неча мустақил тармоқларига эга. Жумладан, мактабгача тарбия педагогикаси, умумий таълим педагогикаси, олий таълим педагогикаси, педагогика тарихи, касб педагогикаси, андрогогика, педагогик маҳорат, педагогик инновация, махсус педагогика – дефектология (сурдопедагогика – қар ва соқов болаларни ўқитиш ва тарбиялаш; тифлопедагогика – кўзи ожиз болаларни ўқитиш; олигофренопедагогика – ақлий ривожланишдан орқада қолган болаларни ўқитиш ва тарбиялаш; логопедия – нутқи яхши ривожланмаган болаларни ўқитиш) ва бошқа ўнлаб тармоқлари бор. Шулар қатори “Ҳарбий педагогика” - педагогика фанининг алоҳида тармоғи сифатида бошқа фанлар билан ҳамкорликда тараққий этмоқда.

**ПЕДАГОГИКА ИНСОНГА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ
БЕРИШ ЖАРАЁНИНИНГ МОҲИЯТИ,
ҚОНУНИЯТЛАРИ, ПРИНЦИПЛАРИ, ШАКЛЛАРИ ВА
МЕТОДЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ФАНДИР.**

Юқорида айтилганидек, замонлар ўтиши билан давлатларнинг шаклланиши, йирик армияларнинг пайдо бўлиши баробарида ҳарбий педагогика

хам такомиллашиб, ривожланиб борди. Муносиб, намунали тажрибалар эса буюк саркардаларнинг қолдирган илмий меросларида, йўриқномалар, устав, буйруқларда акс этиб борди. Амир Темур тузукларидан тортиб дунёнинг барча замонларида яшаган буюк йўлбошчиларнинг ўғитларида биз ҳарбий таълим-тарбия учун қимматли маълумотларни олишимиз мумкин.

Ҳарбий педагогика ҳарбий жамоалардаги ҳарбий-касбий фаолиятни, педагогик жараёни ўрганадиган алоҳида

мустақил фан ҳисобланади.

Ҳарбий педагогика фани ҳарбий шахсни ривожлантиришнинг икки муҳим жиҳати – уни ўқитиш ва тарбиялашга асосий эътиборни қаратганлиги боис таълим назарияси (дидактика) ва тарбия назарияси фаннинг муҳим таркибий қисмлари ҳисобланади.

Таълим назарияси (дидактика) – ҳарбий хизматчини касбий интеллектуал жиҳатдан ривожлантириш, таълим жараёнининг моҳияти, босқичлари, тамойиллари, қонуниятлари, тингловчи ва ўқитувчи фаолияти бирлиги, ўқитишнинг мазмуни, шакл, метод ва воситалари, таълим жараёнини такомиллаштириш йўллари каби муаммоларни тадқиқ этади.

Ҳарбий педагогиканинг ўзига хос хусусиятлари. Ҳарбий хизматчи, курсант ҳарбий хизматнинг, ўқишнинг илк кунлариданок нафақат ҳарбий мутахассис сифатида таълим олади, балки ўқув, хизмат, жанговар вазифаларни ҳал қилишни бошлайди. Ҳар бир ҳарбий хизматчининг ҳарбий жамоага тезда киришиб кетиши, ҳарбий-касбий фаолиятга мослашиши ва ҳар бирида шахсий масъулиятни шакллантирилиши педагогик жараёнинг қандай ташкил этилиши билан белгиланади.

Ҳарбий педагогика объектини таълим-тарбия усуллари, аниқ профессионал фаолиятга тайёрлаши, жиддий вазиятларда керакли қарор қабул қила олиш, юксак маънавий-руҳий тайёргарлик, оғир шароитларга доимий тайёрлик, керак бўлса соғлиғи, жонини фидо қилишга тайёрлаши билан бошқа педагогика йўналишларидан тубдан фарқ қилади. Ҳарбий педагогика ўз ичида ҳарбий педагогика методологияси, ҳарбий педагогика тарихи, ҳарбий дидактика, ҳарбий тарбия, олий ҳарбий мактаб педагогикаси, жанговар тайёргарлик методикаси каби бўлимларни қамраб олади.

Ҳарбий педагогиканинг мазмуни:

- Ҳаётий кузатишлар, ҳарбий педагогик ва ҳарбий-илмий тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар;
- Ҳарбий педагогиканинг концепциялари, принциплари, қонуниятлари илмий умумлашмалари;
- Амалий текширув талаб қиладиган фаразлар;
- Ҳарбий-педагогик фаолиятни тадқиқ этиш методикаси;
- Ҳарбий хизматчининг ахлоқий қадриятлари тизими.

Ҳарбий педагогика барча фанлар билан узвий алоқада бўлади. Чунки педагогика таълим-тарбиянинг қонуниятлари, талабларини ўрганар экан ўз-ўзидан барча фанларни ўқитилиши педагогик билимлар билан боғлиқ.

Ҳарбий педагогиканинг асосий тушунчалари:

Ҳарбий-педагогик жараён – командирлар, штаб, тарбиявий ишлар мутахассисларининг ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоаларининг белгиланган вазифаларни бажаришга тайёрлашга қаратилган ўқув-тарбиявий фаолиятининг мақсадли ташкилий тизимидир;

Ҳарбий хизматчи тарбияси – ҳарбий хизматчининг хулқ-атвори, касбий сифати, дунёқараши, касбига муносабати, эътиқодини шакллантиришга қаратилган мақсадли таъсир жараёни ва натижалари;

Ҳарбий хизматчи таълими – ҳарбий хизматчининг билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришга, уларнинг фикрлаши ва тафаккурини кучайтиришга қаратилган командир, ўқитувчи ва бўйсунувчиларнинг биргаликдаги мақсадли фаолиятидир.

Ҳарбий хизматчининг маълумоти – ҳарбий хизматчининг таълим-тарбия натижасида эгаллаган ва тизимга солинган билими, кўникмаси ва малакалари, дунёқараши мажмуидир.

Ҳарбий хизматчини ривожлантириши – ҳарбий хизматчининг шахсий сифатлари ва касбий фаолиятига мутаносиб тарзда жисмоний, руҳий, интеллектуал функционал ривожлантириш.

Ҳарбий хизматчини руҳий тайёргарлиги – ҳарбий хизматчиларни ҳарбий профессионал вазифаларни бажаришга руҳий чидамлилиги ва тайёргарлигини шакллантириш;

Ҳарбий хизматчининг мустақил тарбияси – ҳарбий хизматчининг ижтимоий ва хизмат бурчини муваффақиятли адо этиши учун зарур бўлган хислатларни ўзида шакллантириш ва ривожлантириш бўйича мақсадли онгли фаолиятидир.

Мустақил таълим – ҳарбий хизматчининг билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш, чуқурлаштириш ва такомиллаштириш бўйича мақсадли мустақил ишидир.

Билим – борлик, воқеа ва ҳодисалар ҳақидаги ёки муайян соҳаларга оид илмий, амалий маълумотлар, тушунчалар мажмуи. Билимларнинг тадқиқотлар, анализлар билан ўзлаштирилиши – илмдир.

Кўникма – иш-ҳаракатларнинг пухта эгалланганлиги, автоматлашган тарзда бажарилишидир.

Малака - ҳарбий хизматчининг ўз вазифаларини бажаришга тайёрлик даражасини кўрсатади ҳамда билим ва кўникмаларидан самарали фойдаланишда, уларни янги ва мураккаб шароитларда тўғри ва муваффақиятли қўллаш олишида намоён бўлади.

ҲАРБИЙ ПЕДАГОГИКАНИНГ ОБЪЕКТИ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИ ВА ШАХСИЙ ТАРКИБ БЎЛИБ, ПРЕДМЕТИ ҲАРБИЙ ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНДИР. ВАЗИФАСИ УЛАРНИ ЎЗ ХИЗМАТ ВА ЖАНГОВАР ВАЗИФАЛАРИНИ БАЖАРИШГА ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИДАН ИБОРАТ; УНИНГ МАЗМУНИ СИФАТИДА АСҚАРЛАРНИНГ ЖАНГОВАР ВА ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИ ЖАРАЁНИНИНГ ПЕДАГОГИК ҚОНУНИЯТЛАРИ ХИЗМАТ ҚИЛАДИ.

Бугунги ҳарбий таълим ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоаларни тайёрлаш, ҳарбий қисмлар ва бўлинмаларнинг жанговар тайёргарлигини оширишда офицерларнинг, командир ва тарбиячиларнинг ҳарбий-педагогик билимлари даражасига алоҳида эътибор талаб этмоқда. Шу сабаб ҳарбий педагогиканинг вазифалари доираси ҳам кенгайиб, талаблари ўзгариб бормоқда. Президентимиз, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Ш.Мирзиёев минтақамиздаги сиёсий вазиятни баҳолаб, ҳарбий таълим тизимида кенг ислохотларни олиб бориш заруриятини эътироф этдилар. [1 226-227] Шунинг баробарида ҳарбий педагогик жараёнда замонавий талабларга жавоб берадиган муҳим юзага келмоқда.

Офицер фаолиятида ҳарбий педагогиканинг ўрни ва асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Ҳарбий педагогика фан сифатида қуйидаги вазифаларни бажаради:

Ҳарбий-педагогик жараённинг асосий вазифалари, тузилиши, мазмунини тадқиқ этиш;

• Ҳарбий ўқув юртлари таълим жараёнини ташкиллаштиришдаги муаммоларни ўрганиш ва соҳани ривожлантириш;

• Ҳарбий-педагогик жараённи ташкил этишнинг натижали шакллари ва ҳарбий жамоа ва ҳарбий хизматчиларга таъсир этиш услубларини ишлаб чиқиш;

• Ҳарбий хизмат ва ҳарбий-педагогик жараёнда инсоний муносабатларни ўрнатишга эришиш;

- Ҳарбий хизматчиларнинг руҳий тайёргарлиги, таълим, тарбия ва ривожлантириш асослари ва технологияларини асослаш;
- ҳарбий-педагогик жараённинг моҳияти, хусусиятлари ва қонуниятларини ва унинг таркибий қисмлари бўлмиш таълим, тарбия, руҳий тайёргарлик, ривожланиш, мустақил тарбия, мустақил таълим олиш жараёнларини ўрганиш ва тавсиялар ишлаб чиқиш;
- жамиятда ва Куролли Кучларда рўй бераётган ўзгаришлар асосида, шунингдек, жанговар техника ва қурол-яроғнинг такомиллашуви, жангни олиб бориш усуллари, шахсий таркибдаги миқдор ва сифат ўзгаришлари, жанговар тайёргарликни кучайтириш вазифаларидан келиб чиқиб таълим ва тарбия принципларини аниқлаш, шакллари ва методлари ривожлантириб, такомиллаштириб бориш;
- ҳарбий хизматчилар билан турли шароитларда таълим-тарбия жараёнини амалга оширишда таълим ва тарбия принциплари талабларини муваффақиятли амалга ошириш имкониятларини аниқлаш ва асослаш;
- қўшин турларининг, турли ихтисосликдаги ҳарбий мутахассисларни тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб таълим ва тарбия методлари тизимини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириб бориш;
- таълим-тарбия ишларини ташкил этиш шакллариини такомиллаштириш ва ривожлантириш, ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоалар таълими ва тарбияси даражасини аниқлаш, текшириш ва баҳолашнинг самарали йўллариини тадқиқ қилиш;
- дидактик тадқиқотларнинг марказий муаммоси сифатида ҳарбий хизматчиларда билиш жараёнларини фаоллаштириш, алоҳида олинган ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоаларнинг юксак ҳарбий-профессинал тайёргарлик даражасига эга бўлиш вақтини қисқартириш йўллариини, усуллариини ва воситалариини излаш ва уларни қўллаш;
- ҳарбий жамоаларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва таълим-тарбия жараёнида уларни ҳисобга олиш;
- жанговар тайёргарлик ва ҳарбий интизомни, ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, маънавий-ахлоқий камолотга эришиш йўллариини ўрганиш;
- ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий жамоалар ўртасида мусобақа ташкил этишнинг педагогик шартларини аниқлаш;
- жамоани жипслаштириш, унда низом талабларига хос ўзаро муносабатларни, соғлом руҳий муҳит ва ижтимоий фикрни шакллантириш методларини ўрганиш ва бошқалар.

Шунингдек, офицерлар, шартнома бўйича ҳарбий хизматчиларнинг раҳбарлик, ўқитувчилик ва устозлик фаолиятдан келиб чиқиб, ҳарбий педагогика учун қуйидаги *вазифалар* ҳам муҳим ўрин эгаллайди:

- ҳарбий-педагогик жараёнда уларнинг ўрнини аниқлаш;
- уларда педагогик маданият ва педагогик маҳоратни шакллантириш йўллари, мазмуни ва услубларини кўрсатиш;
- ҳурмат қозониш йўллари ва моҳиятини очиқ бериш;
- илғор педагогик тажрибани ўрганиш ва умумлаштириш, ҳарбий-педагогик тадқиқотлар олиб бориш услубларини ишлаб чиқиш.

Офицер-ўқитувчи бўйсунувчиларга билим берар экан, бир вақтни ўзида уларнинг ҳарбий маҳорати, жанговар тайёргарлигини ривожлантиради. Бевосита командир сифатида уларнинг ватанпарварлик тарбияси, ҳарбий сифатлари, ҳарбий талабларга доимо жавоб бериш, устав талаблари, қонунларга амал қилишларига, шунингдек, уларнинг жисмоний ва интеллектуал сифатларига ҳам жавоб беради.

Педагогик билимлар офицерга қуйидаги имкониятларни беради:

- Бўлинмаларнинг керакли жанговар ва сафарбарлик тайёргарлиги даражасини мустаҳкамлаш, бўйсунувчиларнинг жанговар фаолиятини моҳирлик билан ташкиллаштириш;
- Шахсий таркибнинг услубий жиҳатдан саводли ўқитиш ва жанговар тайёргарлигини сифатли бошқариш;
- Бўлинмаларда тарбиявий ишларни самарали олиб бориш, ҳарбий хизматчиларда она Ватан ҳимоясига ахлоқий-руҳий тайёрлаш, ўз касбидан ғурур, жавобгарлик, Ўз Р ҚК сафида хизмат қилишдан фахр ҳисларини тарбиялаш;
- Бўлинмани бошқариш методлари ва шахсий касбий тайёргарлигини унумли ошириш;
- Бўйсунувчи ходимлар билан ишлашни тўғри ташкиллаштириш, уларга касбий билимларини ошириш ва услубий маҳоратларини оширишда керакли ёрдамни бера олиш;
- Ҳарбий хизматчилар билан инсоний муносабатларни ўрнатиш.

Командир(бошлиқ)нинг педагогик билимлари, кўникма ва малакаси доимий ошириб борилиши, бойитилиб, замон талабларига жавоб берадиган бўлиши керак. Чунки ҳар бир янги авлод ўзига хос ва ривожланган ҳолда ҳарбий таълим жараёнига келади. Шунингдек, ҳар даврда ҳарбий талаблар, ҳарбий-педагогик жараён шароитлари ҳам ўзгариб туради.

Бугунги ёшлар ҳар тарафлама теран фикрлайдиган, билимга чанқоқ ва ўз фикрига эга. Педагог ёшларнинг бу хусусиятларини инобатга олиши ва доимо ўз устида ишлаши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ҳолиқова Д. Ҳарбий педогогика ва психология асослари. Қўлланма, 2019.
2. Сотиболдиев А. Каримжонов А. Ҳарбий педагогика. «Шарқ» нашриёти, 2005: “Шарқ”, 2010.
3. Назаров И. Б. Воздействие горных территорий на психическое состояние горных подразделений. –Т.: 2013.
4. Керролл. Логическая игра. - М.: Наука, 1991.
5. Клышников В.М. Опорный конспект по военной психологии. –Т., 2011.
6. Проблемы военной психологии. - Мн.: Харвест, 2003.
7. Сельченко К.В. Психология человеческой агрессивности. Мн.: Харвест, 2003.
8. Раззоқов Ш. Кўнгилинг пинҳона кўчалари. - Тошкент 2010.
9. Куртиков Н.А. Психология и социология управления. –М., 2007.